

TA'LIM IQTISODIYOT VA INSON KAPITALI RIVOJI-TA'LIM INVESTITSİYALARI, INSON KAPITALINING SHAKILLANISHI VA IQTISODIY SAMARADORLIK

Tursunova Sadoqat Ravshan qizi¹, Shodmonova Malikaxon Sanjarbek qizi²

¹Profi University Navoiy filiali Iqtisodiyot fanlar o'qituvchisi,

²Profi University Navoiy filiali Iqtisodiyot yo'nalishi o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18629516>

Annatsiya. Ushbu maqolada ta'lim iqtisodiyot va inson-kapitali ta'limga doir investitsiyalari iqtisodiy samaradorlik oshirish masalalari yuritiladi. Shuningdek malakali kadrlar tayyorlash va ko'nikmalarini oshirish va iqtisodiy samaradorlik o'rnini haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Kapital, insonkapitali, investitsiya, konsepsiya, pandemiya, resurs, inflatsiya, infratuzulma, daromad, mikroiqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot, texnologik, inovatsiya

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы повышения экономической эффективности инвестиций в образование, экономику и человеческий капитал. Также обсуждается роль обучения и повышения квалификации квалифицированных кадров и экономической эффективности.

Ключевые слова: Капитал, человеческий капитал, инвестиции, концепция, пандемия, ресурсы, инфляция, инфраструктура, доход, микроэкономика, цифровая экономика, технологические инновации

Abstract. This article discusses the issues of increasing the economic efficiency of investments in education, the economy and human capital. It also discusses the role of training and improving the skills of qualified personnel and economic efficiency.

Keywords: Capital, human capital, investment, concept, pandemic, resource, inflation, infrastructure, income, microeconomics, digital economy, technological, innovation

KIRISH

Mazkur maqola bir qancha siyosiy qarorlarni va ijtimoiy farovonlik inson kapitalini zamonaviylashtirish uchun ilg'or strategik yondashuvni ilgari suradi. Inson kapitalini rivojlantirishda ijtimoiy kapital o'choqlaridan biri bo'lgan mahalla muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston tajribasida inson omili va ijtimoiy kapital masalalarini belgilab berishda mahallaning o'rnini beqiyos. Odatda mahallaga ijtimoiy institut sifatida yondashiladi. Mahalla o'z funksiyasi orqali a'zolarining jamiyat hayotidagi ijtimoiylashuvini ta'minlaydi hamda jamiyatdagi me'yori va tartiblarga amal qilishga chorlaydi. Zero, “Bundan buyon faoliyatimizni mutlaqo yangicha, ya'ni “inson – jamiyat – davlat” tamoyili asosida tashkil etamiz. Bu maqsadga erishish uchun esa dunyodagi noyob demokratik tuzilma bo'lgan mahalla institutining katta imkoniyatlaridan samarali foydalanish, uning vakolatlarini yanada kengaytirish, pirovard natijada mahallani jamiyatimizning hal qiluvchi bo'g'iniga aylantirish vazifasini oldimizga qo'ymoqdamiz. Muxtasar aytganda, mahalla tinch bo'lsa, yurt tinch bo'ladi. Mahalla obod bo'lsa, butun mamlakat obod bo'ladi” [1].

Ta'lim, inson kapitali rivoji va iqtisodiy samaradorlik o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ta'limga investitsiyalar (salomatlik, bilim, ko'nikmalar) inson kapitalini shakllantiradi, bu esa

mehnat unumdorligini oshiradi, innovatsiyalarni rag'batlantiradi va mamlakat iqtisodiy o'sishiga sezilarli iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi. Bugungi kunda iqtisodiy o'sish nafaqat zavod-fabrikalar yoki xomashyoga, balki insonning bilimi, ko'nikmasi va salohiyatiga tayanadi. Agar mamlakat tabiiy boyliklarga tayansa, uning boyligi vaqtinchalik bo'ladi. Agar u ta'limga va inson kapitaliga sarmoya kiritsa, uning boyligi barqaror va cheksiz o'sish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bilim va inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan barcha investitsiya bir kun albatta o'z xususiyatini ko'rsatadi. So'nggi yillarda mamlakatda inson kapitaliga investitsiyalarni kuchaytirishga qaratilgan bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2019-yilda qabul qilingan PF-5712-sonli Prezident farmoni bilan 2030-yilgacha bo'lgan davrda xalq ta'limi tizimini rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Ushbu maqolada faqatgina rasmiy qarorlar to'plam bo'lip qolmay, balki inson kapitali va inson kapitali rivoji-ta'lim investitsiyalari jadallashtirishga qaratilgan muhim yo'nalishlar ifodalangan [2].

Ushbu sohada bir qator olib boriladigan iqtisodiy tadqiqotlar inson kapitali hamda iqtisodiy o'sishda murakkab bir-biriga bog'liq munosabatlarni tasdiqlaydi. Shu sababdan inson kapitalida va ta'lim tizimida mavjud tengsizlik va adolatsiz taqsimlanish, daromadga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Pandemiya tufayli ta'limot zanjiridagi uzulishlar, ozoq-ovqat va energiya tashuvchilar narxlarinig ko'tarilishi sababli rivojlangan mamlakatlar so'nggi 40 yil ichida inflatsiya darajasi keskin ko'tarildi. Aholini kam taminlangan qismi bilan tabaqalanish yuzaga kelib chiqadi. Inson daromadi oshgan sari talablari, ehtiyojlari chegarasi bo'lmaydi. Lekin bilamizki resurslar cheklangan, mikroiqtisodiyot fani aynan shu muamoni ilg'or suradi. Insonlarni ehtiyojlari cheksiz, lekin tabiiy resurslar cheklangan. Inson kapitali faqat markaz shaharlarda emas balki, cheka hududlarda rivojlantirish kerak [3]. Ta'lim, sog'liqni saqlash, infratuzulma kabi muamolarni hal qilish. Har bir shaxs o'sishga o'z salohiyatini oshirishga va barcha imkoniyatlardan foydalanish huquqiga ega.

Innovatsion inson kapitali yaratish uchun mamlakatning har bir oilasi va unda tug'ilgan farzandlarning eng kichik yoshdan boshlab bilim olishga yo'naltirish, ilmga havas, mehnatga muhabbat uyg'otish, ularni ta'lim muassalarida eng yangi ta'lim texnologiyalari, dunyo standartlari darajasidagi darslik va qo'llanmalari bilan o'qitish va o'rgatish lozim bo'ladi. Inson kapitalini rivojlanishi bu muhim omil va avlodan-avlodga o'tadigan vorislik tizimini belgilaydi. Yana bir asosiy tizim sifatida kapitalning asosiy tuzulmasi sog'liqni saqlash yoki salomatlik. Jismonan sog'lim inson o'zini va kapitalini rivojlantiradi. 2020 yilning mart oyidan boshlab butun dunyo bo'yicha pandemiya sharoitida barcha insoniyat uchun sog'lik birinchi raqamli qadriyat bo'ldi va bu qadriyat inson kapitalini tashkil etdi. Oilada inson kapitalini shakillantirish yetakchi rol o'ynaydi.

Inson kapitali nafaqat o'zimizda, xorij davlatlarda ham muhim hisoblanadi. Olimlar ham insonlar orasida ko'plab tadqiqotlar, izlanishlar olib borishmoqda. Innovatsion rivojlanishning muhim sharti inson kapitalini yuksakligi hisoblanadi. Inson kapitali nazariyaning shakllanishiga Iqtisodiy o'sishda ta'limning rolini chuqurroq tushunish uchun yana bir muhim nazariy asos - Gary Becker tomonidan 1975 yilda ishlab chiqilgan inson kapitaliga investitsiyalar nazariyasidir. Ular ta'limni shunchaki iste'mol emas, balki kapital to'plash shakli sifatida isbotlab berishgan. Har bir oilada ijtimoiy munosabatlar oiladan boshlanadi. Oilani bolaga ta'siri kuchli bo'lgani uchun uning odob-axloqi, ta'lim olishi, o'z ustida shug'ulanishi, ota-ona e'tibori uni rivojlanishga va inson kapitali o'sishga yordam beradi [4].

Inson kapitaliga yo'naltirilgan investitsiya ta'lim va salomatlik sohalariga yo'naltirilgan investitsiya umumiy samaradorlikni oshiradi. Ta'lim tizimi orqali yetishtirilgan malakali ishchi

kuchi texnologiyasini o'zlashtirish, ishlab chiqarish jarayonini va iqtisodiy samaradorlikni modernizatsiya qilish. Raqamli iqtisodiyot va ta'lim tizimini oshirish iqtisodiy faollik darajasi oshiradi, bu esa ishsizlik ko'rsatkichini pasayishga olib keladi. Bu holat is'temol savatchasi va soliq tushumini ko'paytiradi, kambag'allik qisqarishi kabi iqtisodiy naflilikni oshiradi.

Investitsiyalar ta'siri nafaqat iqtisodiy o'sishga balki ijtimoiy kapital, moliyaviy maqsadlarga erishish, kelajak uchun moliyaviy barqarorlik, yangi ish o'rinlarini yaratish eng muhimi to'g'ri tanlangan sarmoya hisoblanadi.

XULOSA

Inson kapitalini rivojlantirish ta'limga yo'naltirilgan investitsiya asosiy hisoblanadi. Bu nafaqat kapitalni rivojlanishiga yordam beradi, balki butun jamiyat va mamlakatning iqtisodiy-ijtimoiy barqarorligini, texnologik hamda global o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi. Inson kapitaliga investitsiya kiritish bu kelajak qurish uchun poy devor bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo'lini qat'iy davom ettiramiz. // <https://president.uz/uz/lists/view/4743> - 06.11.2021 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030-yilgacha bo'lgan davrda xalq ta'limi tizimini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi farmoni. 2019-yil 29-aprel. — PF-5712-son. Innovations in Science and Technologies ilmiy elektron jurnal 371bet
3. Innovations in Science and Technologies ilmiy elektron jurnal <https://zenodo.org/records/15770729>
4. Innovations in Science and Technologies ilmiy elektron jurnal 378 bet <https://zenodo.org/records/1577072>